

MAMLAKATIMIZDA ILM FAN VA MATEMATIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IQTISODIY MASALALARNI MATEMATIK YECHISH USULLARI

Naimjonov Saidjalol Nodirjon o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

doi.org/10.5281/zenodo.11179345

Annotatsiya: Matematika nafaqat miqdoriy hisoblash quroli, balki aniq tadqiqot usuli hamdir. U iqtisodiy tushuncha va muamollarni nihoyatda aniq shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ishda iqtisodiy masalalarni hosila yordamida hal qilish usullari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: hosila marjinal daromad, marjinal foyda, talab, taklif, monopoliya mukammal raqobat, doimiy xarajatlar, o'zgaruvchan xarajatlar, Tovar.

Kirish: Ma'lumki, mamlakatimizda iqtisodiyotning barqaror faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar yaratilib, yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish korxonalarini vujudga kelmoqda, raqobatbardosh yangi mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoni faol o'zlashtirilmoqda. Bu jarayondagi muvaffaqiyatlar, tabiiyki, raqobatga bardoshli kichik mutaxassis kadrlar tayyorlash bilan chambarchas bog'liqdir.

Respublikamiz prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2023 yil murojaatnomasida davlatimiz rivojlanishi yo'lida rivojlanishning asosiy 6 yo'nalishini belgilab berdi. Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag'allikni qisqartirish, demakdir. Shu bois, birinchi navbatda, e'tiborni Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya bo'lgan ta'limni qo'llab-quvvatlashga qaratamiz. "Najot – ta'limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi". Ma'rifatparvar jadid bobolarimizning bu so'zlari deputat va senatorlarimiz, siyosiy partiyalar, mahalliy kengashlar, butun davlat apparati, keng jamoatchilikning amaliy harakatiga aylanishi kerak. Shu bois, maktablarda ta'lim sifati hamda jamiyatda o'qituvchi kasbining nufuzini oshirish, muallimlarning sharoitlarini yaxshilash 2023 yildagi eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'ladi deb ta'kidlab o'tdi. Shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi vaqtda oliy ta'lim muassasalari ham zamon talabiga javob beradigan yetuk kadrlar ishlab chiqishi judayam zarur. Iqtisodiy oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan Iqtisodchilar uchun matematika fanini o'qitilishi ham talabalar uchun amaliy mazmundagi masalalar yechishda va kelajakda o'z ish faoliyati sohasida foydalanishda judayam katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada shu fan bo'yicha o'qitiladigan funksiya hosilasi mavzusi o'qitishda talabalar uchun qiziqarli bo'lgan amaliy mazmuniga qaratildi.

Zamonaviy iqtisodchi tahlilning miqdoriy usullarini yaxshi bilishi kerak. Iqtisodiy nazariyani o'rganishning deyarli boshidanoq bu xulosaga kelish qiyin emas. Shu bilan birga, an'anaviy matematika kurslari (matematik tahlil, chiziqli algebra, ehtimolar nazariyasi) bo'yicha bilimlar ham, bevosita amaliy iqtisod va iqtisodiy tatqiqotlarda (matematik va iqtisodiy statistika, o'yin nazariyasi, ekonometriya va boshqalar) talab qilinadigan bilimlar ham muhim ahamiyatga ega. Matematika nafaqat miqdoriy hisoblash quroli, balki aniq tadqiqot usuli hamdir. U iqtisodiy tushuncha va muamollarni nihoyatda aniq shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

F.Engels "faqat defferensial hisob tabiiy fanga matematik jihatdan nafaqat holatlarni, balki jarayonlarni ham harakatni ifodalash imkoniyatini beradi", deb takidlagan edi. Shuning uchun mening ishimning maqsadi hosilaning iqtisodiy ma'nosi nima ekanligini, iqtisodiy tadqiqotlar uchun qanday yangi imkoniyatlar defferensial xisoblashni ochib berishini aniqlash, shuningdek hosiladaniqtisodiy nazariyadagi turli xil muamollarni hal qilishda foydalanishni o'rganishdir.

1-masala: Mukammal raqobat bozorida ishlayotgan ferma $p=15$, $TC(q)=q^3+3q$ bo'lsa maksimal foyda oladigan ishlab chiqarish hajmini toping.

Yechish: Mukammal raqobat bozorida faoliyat yurutayotgan fermaning foydasi marjinal daromat va marjinal xarajatlar teng bo'lganda maksimal boladi: $MR=MC$. Mukammal raqobat sharoitida narx va marjinal daromat tengligi mavjud bo'lganligi sababli: $P=MR$, $P=MC$ da ferma foydani maksimal darajaga oshiradi deb takidlash mumkin. Marjinal xarajatlar topilsin: $MC=TC'=3q^2+3$ $3q^2+3=15$

$$3q^2=12$$

$$q=2$$

Shunday qilib biz $p=15$ narxda ferma 2 dona maxsulotni sotuvga taklif qilishini aniqladik.

2-masala: Keling $TC(q)=12q^2$ - Monopol ferma xarajatlari, $QD(p)=40-2p$ talab funksiyasi. Berilgan monopoliya uchun ishlab chiqarishning optimal hajmi va maxsulot birligiga mos keladigan narxni toping. Yechish: Narxni ishlab chiqarilgan maxsulot miqdoriga bog'liqligini ifodalaymiz:

$$P=40-q \Rightarrow p=20-12q.$$

Keyin foyda

$$\pi(q)$$

teng boladi:

$$\pi(q)=(20-12q)q-12q^2=20q-12q^2-12q^2=20q-24q^2$$

Maksimal foydaning q_0 nuqtasida tenglik

$$\pi'(q_0) = 20-24q_0=0$$

Demak monopolist uchun optimal ishlab chiqarish hajmi

$$q_0=10$$

Tegishli narx quyidagicha boladi:

$$p_0=p(q_0) = 20-12q_0=20-12*10=15$$

Shu bilan birga marjinal xarajat

$$MC(q_0) = TC'(q_0) = 10$$

Shunday qilib malum bir monopoliya uchun eng foydali narxi uning marjinal narxidan bir yarim barovar yuqori.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki tatqiqot natijasida hosila iqtisodiy tahlilning eng muhim quroli bo'lib, iqtisodiy tushunchalarning geometrik va matematik ma'nosini chuqurlashtirish shuningdek matematik formulalar yordamida bir qator iqtisodiy qonunlarni ifodalash imkonini beradi. Hosilaning iqtisodiy ma'nosi quyidagicha: hosila qaysidir iqtisodiy jarayonning vaqt bo'yicha yoki boshqa o'rganilayotgan omilga nisbatan o'zgarish tezligi vazifasini bajaradi. Marjinal tahlilda ya'ni marjinal qiymatlarni o'rganishda (marjinal xarajatlar, marjinal daromad mehnatning chegaraviy unumdorligi yoki boshqa ishlab chiqarish omillari va boshqalar) hosiladan foydalanish eng dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fazliddinovich S.X. Fazliddinova S.S. Matematika darslarida vizualizatsiyalashtirish usullaridan foydalanish //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. –2022. –С. 289-292.2. Шарипов Хуршид Фазлиддинович, & Шарипова Садокат Фазлиддиновна. (2022).

2. Реализация визуализации при доказательстве теоремы эйлера в планиметрии и ее аналог.

3. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 373–377. Retrieved from

4. <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/207>. 3. Шарипова С. Ф., Олтамишев А. Современные педагогические технологии в обучении математике. –2022.

5. Boltakov, S., & Naimjonov, S. (2023). Forms of expropriation and entrepreneurship using entrepreneurship in uzbekistan. Science technology&Digital Finance, 1(4), 307- 313. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nsbs>

6. Boltakov Sardar Oqbuta ogli, Naimjonov Saidjalol, Boltakov Sirojiddin Oqbuta ogli, competition, competition history, types and tasks of competition. Introduction to economics , Science technology&Digital finance: Vol. 1 No. 5 (2023): Science technology&Digital finance